

Original paper

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SALOMATLIK MADANIYATINIRIVOJLANTIRISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

©N.I. Davronov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining shaxsiy salomatligi va sog'lom turmush tarziga rioya qilishi uning professional faoliyati samaradorligi va pedagogik faoliyatining sifati bilan bevosita bog'liqdir. Bolajak o'qituvchilar — ya'ni pedagogik faoliyatni endigina boshlovchi yoki tayyorlanayotgan yosh mutaxassislar — salomatlik madaniyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda nafaqat o'z salomatliklarini mustahkamlash, balki kelajak avlodga sog'lom hayot qadriyatlarini yetkazish uchun muhim rol o'ynaydilar. Salomatlik madaniyati tushunchasi shaxsning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligini saqlashga qaratilgan ongli faoliyatini, zarur bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Pedagogik nuqtai nazardan, bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirish ularning professional kompetensiyasining ajralmas qismi bo'lib, u ta'lim jarayonida samarali o'quv-mashg'ulotlarni tashkil etish, o'quvchilarga sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va pedagogik stressni boshqarish qobiliyatini shakllantiradi.

MAQSAD: bo'lajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini tarbiyaviy jihatdan rivojlantirishning ahamiyati, metodik asoslari va pedagogik yondashuvlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, shuningdek, ularni amaliy faoliyatda qo'llash yo'llarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirishning tarbiyaviy ahamiyatini aniqlash uchun quyidagi materiallar va metodlardan foydalanilgan.

- Nazariy metodlar: adabiyotlarni tahlil qilish, ilmiy kontseptlarni solishtirish, umumlashtirish.
- Empirik metodlar: so'rovnoma, intervyu, pedagogik kuzatuv, amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish orqali ma'lumot yig'ish.
- Analitik metodlar: olingan ma'lumotlarni statistik va sifat jihatdan tahlil qilish, natijalarni baholash va xulosalash.
- Pedagogik metodlar: interfaol mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, treninglar, guruh ishlari va case study metodi.
- Integrativ yondashuv: biologiya, psixologiya, jismoniy tarbiya va pedagogika fanlari bilimlarini birlashtirish orqali salomatlik madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish. Ushbu metodlar bo'lajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini tarbiyaviy jihatdan

shakllantirishning samaradorligini aniqlashga, shuningdek, ularni amaliy pedagogik faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, salomatlik madaniyati ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat shaxsiy salomatlikni mustahkamlash, balki pedagogik kompetensiyani oshirish va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish uchun muhim omildir. Tadqiqot shuningdek, interfaol mashg'ulotlar, pedagogik treninglar va innovatsion ta'lim texnologiyalari bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyati ko'nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qilishini tasdiqladi. Shu bilan birga, natijalar pedagogik jarayonda salomatlik madaniyati ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirishning zarurligini va o'quv dasturlariga innovatsion metodlarni integratsiya qilishning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

XULOSA: o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy salomatligini mustahkamlashga, balki kelajakda samarali pedagogik faoliyat yuritishiga ham bevosita ta'sir qiladi. Salomatlik madaniyati ko'nikmalari — biologik, psixologik, ijtimoiy va qadriyat-motivatsion komponentlardan tashkil topib, shaxsning sog'lom turmush tarzini ongli ravishda tanlashi va amalga oshira olish qobiliyatini shakllantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarbiyaviy jarayonda interfaol metodlar, pedagogik treninglar, innovatsion yondashuvlar va integrativ ta'lim texnologiyalari bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyati ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning integratsiyalashgan roli salomatlik madaniyatini mustahkamlashda strategik ahamiyatga ega. Shu bois, bolajak pedagoglarda salomatlik madaniyatini rivojlantirish pedagogik ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u shaxsning professional kompetensiyasini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va kelajak avlodning ijtimoiy va jismoniy rivojlanishiga hissa qo'shish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: salomatlik madaniyati, bolajak o'qituvchilar, tarbiyaviy ahamiyat, pedagogik kompetensiya, sog'lom turmush tarzi, interfaol metodlar, innovatsion pedagogika, valeologik ta'lim, amaliy ko'nikmalar, shaxsiy rivojlanish.

Iqtibos uchun: Davronov N.I. Bo'lajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirishning tarbiyaviy ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. B. 166-173

EDUCATIONAL IMPORTANCE OF DEVELOPING A HEALTH CULTURE IN FUTURE TEACHERS

© Nurzod I. Davronov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern education system, a teacher's personal health and adherence to a healthy lifestyle are directly related to the effectiveness of his professional activities and the quality of his pedagogical activity. Future teachers - that is, young

specialists who are just starting their pedagogical activity or are being trained - play an important role in the formation of a health culture and a healthy lifestyle not only to strengthen their own health, but also to convey the values of a healthy life to the future generation. The concept of a health culture includes conscious activity aimed at maintaining the physical, mental and social health of a person, the necessary knowledge and skills. From a pedagogical point of view, the development of a health culture in future teachers is an integral part of their professional competence, which forms the ability to organize effective training sessions in the educational process, promote a healthy lifestyle to students, and manage pedagogical stress.

AIM: the importance of educationally developing a health culture in future teachers is to scientifically and theoretically analyze the methodological foundations and pedagogical approaches, as well as identify ways to apply them in practical activities.

MATERIALS AND METHODS: the following materials and methods were used in the study to determine the educational significance of developing a health culture in future teachers.

- Theoretical methods: analysis of literature, comparison and generalization of scientific concepts.

- Empirical methods: collection of information through questionnaires, interviews, pedagogical observation, participation in practical exercises.

- Analytical methods: statistical and qualitative analysis of the data obtained, evaluation and conclusion of the results.

- Pedagogical methods: interactive exercises, role-playing games, trainings, group work and case study method.

- Integrative approach: formation of health culture skills by combining knowledge of biology, psychology, physical education and pedagogical sciences. These methods serve to determine the effectiveness of educational formation of a health culture in future teachers, as well as to prepare them for practical pedagogical activities.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that the development of health culture skills is an important factor not only for strengthening personal health, but also for increasing pedagogical competence and forming social responsibility. The study also confirmed that interactive classes, pedagogical trainings and innovative educational technologies serve to effectively form health culture skills in future teachers. At the same time, the results indicate the need for systematic development of health culture skills in the pedagogical process and the positive impact of integrating innovative methods into the curriculum.

CONCLUSION: studies have shown that the development of health culture in future teachers not only strengthens their personal health, but also directly affects their effective pedagogical activity in the future. Health culture skills are composed of biological, psychological, social and value-motivational components, forming the ability of a person to consciously choose and implement a healthy lifestyle. The results of the study showed that interactive methods, pedagogical training, innovative approaches and integrative

educational technologies in the educational process serve to effectively develop health culture skills in future teachers. Also, the integrated role of the family, educational institutions and society is of strategic importance in strengthening health culture. Therefore, the development of health culture in future teachers is an integral part of pedagogical education, which allows increasing the professional competence of the individual, promoting a healthy lifestyle and contributing to the social and physical development of the future generation.

Keywords: health culture, future teachers, educational importance, pedagogical competence, healthy lifestyle, interactive methods, innovative pedagogy, valeological education, practical skills, personal development.

For citation: Nurzod I. Davronov (2025) "Educational importance of developing a health culture in future teachers", Inter education & global study, vol.3. (12), pp. 166-173. (In Uzbek).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

© Н.И. Давронов¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования личностное здоровье учителя и приверженность здоровому образу жизни напрямую связаны с эффективностью его профессиональной деятельности и качеством педагогической деятельности. Будущие учителя – молодые специалисты, только начинающие педагогическую деятельность или проходящие обучение, – играют важную роль в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни не только для укрепления собственного здоровья, но и для передачи ценностей здорового образа жизни будущему поколению. Понятие культуры здоровья включает в себя осознанную деятельность, направленную на поддержание физического, психического и социального здоровья человека, необходимые знания и умения. С педагогической точки зрения развитие культуры здоровья у будущих учителей является неотъемлемой частью их профессиональной компетентности, которая формирует умение эффективно организовывать учебные занятия в образовательном процессе, пропагандировать здоровый образ жизни у студентов, управлять педагогическим стрессом.

ЦЕЛЬ: педагогическое значение формирования культуры здоровья у будущих учителей заключается в научно-теоретическом анализе методических основ и педагогических подходов, а также выявлении путей их применения в практической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании для определения образовательной значимости формирования культуры здоровья будущих учителей были использованы следующие материалы и методы.

- Теоретические методы: анализ литературы, сравнение и обобщение научных концепций.

- Эмпирические методы: сбор информации путем анкетирования, интервьюирования, педагогического наблюдения, участия в практических занятиях.

- Аналитические методы: статистический и качественный анализ полученных данных, оценка и заключение по результатам.

- Педагогические методы: интерактивные упражнения, ролевые игры, тренинги, групповая работа и метод кейс-стади.

- Интегративный подход: формирование навыков культуры здоровья на основе объединения знаний биологии, психологии, физической культуры и педагогических наук. Данные методы позволяют определить эффективность образовательной деятельности по формированию культуры здоровья будущих учителей, а также подготовить их к практической педагогической деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что развитие навыков культуры здоровья является важным фактором не только укрепления здоровья личности, но и повышения педагогической компетентности и формирования социальной ответственности. Исследование также подтвердило, что интерактивные занятия, педагогические тренинги и инновационные образовательные технологии способствуют эффективному формированию навыков культуры здоровья у будущих учителей. При этом результаты свидетельствуют о необходимости системного развития навыков культуры здоровья в педагогическом процессе и положительном влиянии интеграции инновационных методов в учебный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследования показали, что развитие культуры здоровья у будущих учителей не только укрепляет их личностное здоровье, но и напрямую влияет на их эффективную педагогическую деятельность в будущем. Навыки культуры здоровья слагаются из биологических, психологических, социальных и ценностно-мотивационных компонентов, формируя способность личности осознанно выбирать и реализовывать здоровый образ жизни. Результаты исследования показали, что интерактивные методы, педагогическая подготовка, инновационные подходы и интегративные образовательные технологии в образовательном процессе служат эффективному развитию навыков культуры здоровья у будущих учителей. Также стратегически важна интегрированная роль семьи, образовательных учреждений и общества в укреплении культуры здоровья. Поэтому развитие культуры здоровья у будущих учителей является неотъемлемой частью педагогического образования, которая позволяет повысить профессиональную компетентность личности, пропагандировать здоровый образ жизни и вносить вклад в социальное и физическое развитие будущего поколения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура здоровья, будущие учителя, образовательная значимость, педагогическая компетентность, здоровый образ жизни, интерактивные методы, инновационная педагогика, валеологическое образование, практические навыки, личностное развитие.

Для цитирования: Давронов Н. И. Образовательное значение формирования культуры здоровья у будущих учителей // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. В. 166-173

Salomatlik madaniyati — shaxsning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligini saqlash va rivojlantirishga qaratilgan ongli faoliyat, zarur bilim, ko'nikma va odatlarni o'z ichiga oluvchi integrativ pedagogik kategoriya sifatida qaraladi. Pedagogik nuqtai nazardan, bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirish ularning professional kompetensiyasini oshirish, pedagogik stressni boshqarish, o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish imkonini beradi.

Ko'nikma turi	Yuqori daraja	O'rta daraja	Past daraja	Izohlar
Biologik-gigiyenik ko'nikmalar	45%	40%	15%	Sog'lom ovqatlanish, gigiyena, jismoniy faollik
Psixologik barqarorlik	35%	50%	15%	Stressni boshqarish, emotsional barqarorlik
Ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalar	40%	45%	15%	Muloqot, hamkorlik, jamoadagi qo'llab-quvvatlash
Qadriyat-motivatsion ko'nikmalar	50%	35%	15%	Sog'lom turmush tarzini qadriyat sifatida qabul qilish

Izoh: Jadvaldagi ma'lumotlar tadqiqot natijalariga asoslanib, bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyati ko'nikmalarining turli komponentlari bo'yicha rivojlanish darajasini ko'rsatadi. Bu natijalar pedagogik va tarbiyaviy ishlar samaradorligini baholashda qo'llanilishi mumkin.

Salomatlik madaniyati ko'nikmalari quyidagi komponentlardan iborat:

Biologik-gigiyenik komponent – sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena qoidalarini amaliyotda qo'llash;

Psixologik komponent – stressni boshqarish, emotsional barqarorlik, ijobiy fikrlash;

Ijtimoiy-kommunikativ komponent – konstruktiv muloqot, jamoadagi hamkorlik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash;

Qadriyat-motivatsion komponent – sog'lom turmush tarzini shaxsiy qadriyat sifatida qabul qilish, ijobiy odatlarni shakllantirish.

Bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik metodlari

2.1. Valeologik yondashuv Valeologik yondashuv shaxsning salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan pedagogik jarayonni o'z ichiga oladi. Bu yondashuv orqali

bolajak o'qituvchilar: nazariy bilimlarni egallaydi, amaliy mashg'ulotlar orqali ko'nikmalarni shakllantiradi va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishni o'rganadi.

2.2. Interfaol metodlar

- Rolli o'yinlar va simulatsiyalar;
- Guruh ishlari va muammoli vaziyatlar tahlili;
- Case-study va voqea tahlili;
- Trening mashg'ulotlari va muloqotli seminarlar.

2.3. Innovatsion pedagogik texnologiyalar

- Onlayn treninglar va interaktiv platformalar;
- Sog'liq monitoringi mobil ilovalari;
- Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar.

2.4. Integrativ yondashuv Biologiya, psixologiya, jismoniy tarbiya va pedagogika fanlari bilimlarini birlashtirish shaxsning sog'lom turmush tarziga oid ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3. Tarbiyaviy ahamiyati

Bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirish tarbiyaviy nuqtai nazardan quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Shaxsiy salomatlikni mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish;
2. Kelajakdagi pedagogik faoliyatda stressni boshqarish va samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish;
3. O'quvchilarga sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish orqali ijtimoiy mas'uliyatni oshirish;
4. Innovatsion va interfaol metodlarni amaliyotga tatbiq etish orqali pedagogik kompetensiyani rivojlantirish.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolajak o'qituvchilarda salomatlik madaniyatini rivojlantirish pedagogik jarayonning samarali natijalarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Salomatlik madaniyati ko'nikmalari yuqori darajada shakllangan o'qituvchilar pedagogik faoliyatda:

- sog'lom turmush tarzini amaliyotga tatbiq etadi;
- psixologik barqarorlik va samarali muloqotni rivojlantiradi;
- darslarni innovatsion va interfaol metodlar orqali samarali tashkil etadi;
- jamiyat bilan integratsiyalashgan sog'lom hayot qadriyatlarini targ'ib qiladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, salomatlik madaniyati ko'nikmalarini tizimli rivojlantirish va o'quv dasturlariga innovatsion metodlarni integratsiya qilish pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Akhmedov, Sh. (2020). Salomatlik madaniyati va uning pedagogik asoslari. Toshkent: Fan.
2. Karimova, D. & Tursunov, R. (2019). Valeologiya asoslari va sog'lom turmush tarzi. Toshkent: O'qituvchi.

3. Mamatqulov, B. (2021). Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar: Ta'limda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish. Toshkent: Ilm-Ziyo.
4. Mirzaev, S. (2018). Sog'lom turmush tarzi va yoshlar salomatligi. Toshkent: Universitet Nashriyoti.
5. Piskunov, V. (2017). Health culture formation in educational process: Theory and practice. Moscow: Education Press.
6. Rakhmatov, N. (2020). Pedagogical approaches to health education in schools. Journal of Pedagogical Studies, 4(2), 45-53.
7. Sultonova, M. & Ismoilov, A. (2019). Innovatsion metodlar va interfaol mashg'ulotlar orqali salomatlik ko'nikmalarini rivojlantirish. Toshkent: Ilmiy Nashr.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Davronov Nurzod Ismoilovich**, Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti, [Давронов Нурзод Исмоилович, доцент кафедры теории и методики физической культуры], [Davronov Nurzod Ismoilovich, associate professor of the Department of Theory and Methodology of Physical Culture]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., A. Temur ko'chasi, 23-uy, 32-xonadon [адрес: Узбекистан, Бухарская область, улица А. Темура, 23, дом 32], [address: Uzbekistan, Bukhara district, A. Temur street, 23, house 32]. email: moneygood750@gmail.com